

PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY

Leonardo Yang¹, Wilda Susanti², Alyauma Hajjah³,
Yulvia Nora Marlim⁴, Gusrio Tendra⁵

^{1,2,3,4}Teknik Informatika, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia,
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 78-88, Pulau Karam, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

⁵Sistem Informasi, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia,

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 78-88, Pulau Karam, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia

²e-mail: wilda@lecturer.pelitaindonesia.ac.id

Submitted
2022-05-31

Accepted
2022-06-22

Published
2022-06-24

OPEN ACCESS

Abstrak

Penelitian bertujuan menghasilkan rancangan media pembelajaran matematika siswa kelas 2 sekolah dasar untuk pengenalan bangun ruang dan bangun datar menggunakan teknologi *Augmented Reality* (AR). Metode penelitian mengikuti tahap *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) yang terdiri dari enam tahap, yaitu *concept*, *design*, *material collecting*, *assembly*, *testing*, dan *distribution*. Subjek penelitian adalah siswa kelas 2 Sekolah Dasar Pelita. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka atau literatur. *Software* yang digunakan adalah Unity untuk membuat objek 2D atau 3D dengan memasukkan gambar *marker* ke *database* Vuforia. Pengujian aplikasi di perangkat Android dilakukan dengan *blackbox testing* untuk menilai kebutuhan dan spesifikasi *software*. Hasil rancangan berupa media pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan materi dan kuis. Hasil temuan menunjukkan teknologi AR pada media pembelajaran matematika kelas 2 sekolah dasar dapat dirancang dengan visual yang interaktif.

Kata Kunci: perancangan media; *Augmented Reality*; media pembelajaran.

Abstract

The research aimed to produce a design for mathematics learning media for second-grade elementary school students for the introduction of geometric shapes and flat shapes using *Augmented Reality* (AR) technology. The research method followed the *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) stage consisting of six stages, namely *concept*, *design*, *collecting material*, *assembly*, *testing*, and *distribution*. The research subjects were second-grade students of Pelita Elementary School. Data collection techniques were based on literature or literature studies. The software device used Unity to create 2D or 3D objects by entering marker images into the Vuforia database. Application testing on Android devices was carried out by *black-box testing* to assess software requirements and specifications. The results of the design produced interactive learning media equipped with materials and quizzes. The findings showed that AR technology in the second-grade elementary school mathematics learning media can be designed with interactive visuals.

Keywords: media design; *Augmented Reality*; learning media.